

УДК 336.144

DOI

**ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ МЕТОДУ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

ВОЗНЯК Л.Н.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье, посвящённой проблемам экономики Донецкой Народной Республики, рассматривается значимость стратегического планирования как действенного инструмента государственной политики и основы программно-целевого метода бюджетирования. Установлено, что основным фактором, препятствующим переходу к программно-целевому государственному управлению в целом и бюджетированию в частности, является несовершенство действующего законодательства. В качестве решения данной проблемы предложены последовательные этапы по урегулированию нормативно-правовой базы в сфере стратегического планирования.

Ключевые слова: программно-целевой метод бюджетирования, стратегическое планирование, государственная программа, государственное управление

**PROBLEMS OF TRANSITION TO THE PROGRAM-TARGETED BUDGETING
METHOD IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

VOZNYAK L.N.,
postgraduate student of department of management
of the non-production sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article devoted to the problems of the economy of the Donetsk People's Republic and examines the importance of strategic planning as an effective instrument of state policy and the basis of the program-targeted budgeting method. It was found that the main barrier is the imperfection of the current legislation. As a solution to the problem, the author proposes sequential stages for the regulation of the regulatory framework in the field of strategic planning.

Keywords: program-targeted budgeting method, strategic planning, state program, state administration

Актуальность. Государственное управление в Донецкой Народной Республике, несмотря на сформированную систему государственной власти, столкнулось с проблемой формирования качественной, профессиональной и эффективной системы управления. Остаётся актуальной необходимость реализации действенных мер, способствующих проведению модернизации государственного управления, созданию

эффективной структуры с чётким определением в ней места, роли и функций всех уровней государственной власти.

Анализ последних исследований и публикаций относительно опыта СССР и Российской Федерации в части применения программно-целевого метода на государственном уровне показал его фактическую эффективность. Соответствующие выводы сделаны авторами в работах Азарова Н.Я. [1], Мастерова А.И. [2; 3], Фесик С.В. [4], Горячих М.В. [5], Макаровой С.Н. [6], Ибрагимхалиловой Т.В. [7], Кудряшовой Е.В. [8], Ускова И.В. [9].

По итогам проведенного анализа выделены отличительные особенности, которые характеризуют результаты осуществления государственной политики в странах, применяющих программно-целевой подход в управлении, а именно: максимальная ориентация на укрепление единства и целостности государства, стабильность развития экономики, целевое и адресное удовлетворение потребностей населения в социальной сфере. Авторы публикаций отмечают, что программно-целевой подход зарекомендовал себя как наиболее действенный инструмент регулирования экономики, построения стратегии развития государства, осуществления программного бюджетирования, обеспечения не только эффективности бюджетных расходов, но и их целевой результативности.

В рассмотренных исследованиях учёных содержатся отдельные подходы, направления и мероприятия по внедрению и развитию программно-целевого планирования на государственном уровне, основы методологии по формированию и совершенствованию эффективного подхода к бюджетированию.

Цель статьи: выявление проблематики становления стратегического планирования в государстве как первоосновы для применения программно-целевого метода бюджетирования.

Изложение основного материала исследования. Экономическая ситуация, сложившаяся в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день, отличается нестабильностью и неопределённостью. Отягощающими факторами являются непрекращающиеся военные действия и политическая непризнанность молодого государства. Потеря инвестиционной привлекательности территории и, как следствие, моральное и физическое устаревание производственных фондов, остановка промышленных предприятий в связи с отсутствием сырья, ограниченностью рынков сбыта или невозможностью осуществления конкуренции на внешних рынках усугубляют начавшиеся в социально-экономической сфере с 2014 года негативные процессы.

Крайне важная роль в стабилизации экономики, возобновлении производственного потенциала промышленных предприятий, их диверсификации, а также в поднятии уровня и улучшении качества жизни населения отводится государственному управлению. Отмечается, что для повышения уровня качества и эффективности государственного управления на основе социальной ответственности необходимо, в том числе, стратегическое обеспечение как механизм регулирования управленческой деятельности на уровне государства [10]. При этом эффективность и успех политики государства в условиях нарастающего кризиса и усиливающегося давления на бюджет непосредственно зависит от результативности расходования ограниченных финансовых ресурсов.

В данной ситуации возникает заинтересованность в использовании устойчивой практики применения программно-целевого метода бюджетирования, сложившейся в странах дальнего и ближнего зарубежья. Такая практика обеспечивает усиление контроля качества и эффективности использования бюджетных ресурсов. Основная концепция программно-целевого метода бюджетирования состоит в непосредственной взаимосвязи расходов бюджета и ожидаемых результатов на любой стадии бюджетного процесса, достижения оптимальных результатов на условии экономии бюджетных

средств [11; 12]. Неизменным также является утверждение, что базис эффективного расходования бюджетных средств формируется уже на этапе планирования статей расходов бюджета и напрямую зависит от применяемых методов бюджетной политики [4].

Подобная модернизация бюджетного процесса, ориентированная на эффективность расходования бюджетных ресурсов, вынужденно приводит к необходимости регулирования действующей системы государственного управления с бюджетным планированием, которые на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике имеют слабую взаимоувязку, а также характеризуются фрагментарным подходом к развитию механизмов «управления по результатам» [13].

В сложившейся ситуации неопределённости основная функция государственного управления – стратегическое планирование – по факту остаётся не реализованной, отсутствуют среднесрочное и долгосрочное планирование, чётко поставленные цели и задачи, ожидаемые ориентиры. Вместе с тем, в случае применения стратегических инструментов в условиях неопределённости успех будет обеспечиваться соответствием стратегии и её принципов, готовностью к изменениям, согласованностью всех компонентов стратегии и новых возможностей [13].

Анализ зарубежного опыта, в частности практики Российской Федерации, показывает, что в качестве базиса для организации программно-целевого метода бюджетирования необходимо принятие законодательства о стратегическом планировании [14; 15].

Именно такой подход позволяет урегулировать основополагающие вопросы стратегирования, целеполагания, прогнозирования и программирования, а также установить правовые основы координации государственного стратегического управления. Такая координация позволит обеспечить согласованность инструментов государственной политики и программных мероприятий по задачам, срокам осуществления, исполнителям и финансовым ресурсам, что в рамках реализации ключевых государственных функций направлено на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития государства [5; 16].

В законодательстве о стратегическом планировании государственные (муниципальные) программы должны быть определены в качестве документов стратегического планирования, установлены правовые основы их разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности. Непосредственно нормами закона о стратегическом планировании обеспечивается взаимосвязь прогноза и стратегии социально-экономического развития государства (территории) с государственными программами и другими документами стратегического планирования.

В Донецкой Народной Республике в настоящее время соответствующее законодательство отсутствует, понятие государственных (муниципальных) программ как документов стратегического планирования не определено, процесс формирования государственных (муниципальных) программ не урегулирован и осуществляется в «ручном» режиме. Отсутствуют нормативно утверждённые порядки действий и механизмы межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти в части разработки программ и планирования их финансового обеспечения.

В качестве предпосылок для формирования основ программно-целевого планирования в Донецкой Народной Республике могут рассматриваться положения Закона Донецкой Народной Республики от 02.10.2015 № 80-ІНС «О республиканских программах» [17] и Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-2 [18]. Вместе с тем, в рамках данных нормативных правовых актов не нашли отражения нормы, обеспечивающие целостный подход к формированию многоуровневой системы стратегического

планирования, включающей программы в качестве документов стратегического планирования, формируемых на основании и в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и стратегией социально-экономического развития государства.

По мнению автора, текущую ситуацию в Донецкой Народной Республике в части государственного управления и планирования можно определить как начальную стадию формального внедрения стратегического и финансово-бюджетного планирования, но, по-прежнему, основная цель, определяющаяся при переходе к программно-целевому бюджетированию, предусматривающая увязку бюджетных ассигнований с конкретными мероприятиями и целевыми показателями, остаётся не достигнутой. Дополнительной проблемой вследствие несовершенства законодательства о государственных программах является недостаточность в обосновании планируемых расходов, что может привести к значительным отклонениям от фактических показателей.

С учётом того, что в Донецкой Народной Республике ещё только предстоит формирование соответствующей нормативной и методической базы, переход к программно-целевому планированию бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики представляется в виде процесса, состоящего из последовательных этапов.

Первым этапом должно быть *принятие базового законодательного акта о системе стратегического планирования в Донецкой Народной Республике*, в котором:

- устанавливаются принципы организации и функционирования системы, её участники, их полномочия и порядок взаимодействия;
- определяются документы стратегического планирования, разрабатываемых как на государственном, так и на местном уровне, и их взаимосвязь, а также порядок их разработки и государственной регистрации;
- регулируются вопросы осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.

Далее следует внесение комплекса изменений в бюджетное законодательство Донецкой Народной Республики, обеспечивающего сбалансированность и согласованность бюджетного планирования с документами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и программирования.

Следующим важным этапом внедрения программно-целевого метода планирования должна стать разработка ключевых документов стратегического планирования – *прогноза и стратегии социально-экономического развития Донецкой Народной Республики*. В данных документах на основании анализа и оценки текущего состояния и сценарных условий социально-экономического развития (СЭР) определяются направления, цели и целевые показатели СЭР, основные приоритеты и задачи социально-экономической политики на среднесрочный (долгосрочный) период, обеспечивающие достижение целей СЭР, а также условия и факторы их достижения, ограничения и риски при их достижении, устанавливаются основные мероприятия и механизмы реализации стратегии СЭР, даётся оценочный прогноз макроэкономического эффекта от реализации документов стратегического планирования (в том числе государственных (муниципальных) программ) и планируемых институциональных преобразований.

Следующий этап предполагает *утверждение подзаконных нормативных актов* о правилах разработки государственных (муниципальных) программ Донецкой Народной Республики, об утверждении формы годового отчёта о ходе реализации государственных (муниципальных) программ Донецкой Народной Республики и об оценке их эффективности, а также разработку и утверждение *перечня государственных программ Донецкой Народной Республики* на основании стратегии СЭР.

Для каскадирования программно-целевого планирования (в том числе в части финансового обеспечения) с уровня государственных (муниципальных) программ до уровня государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) государственными и муниципальными учреждениями потребуется *утвердить дополнительные нормативные правовые акты*, в том числе:

- республиканский и муниципальный перечни видов деятельности;
- порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) в отношении государственных и муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания;
- порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики государственным и муниципальным учреждениям;
- порядок формирования плана деятельности главного распорядителя бюджетных средств Донецкой Народной Республики;
- порядок формирования плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждения;
- общие требования к порядку расчёта объёма финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Следующим важным этапом должно стать *внедрение программного комплекса для автоматизации процесса программно-целевого планирования бюджета Донецкой Народной Республики*, который позволит существенно упростить проектирование «программного» бюджета, сделать этот процесс доступным и прозрачным, обеспечит всех участников бюджетного процесса удобными цифровыми инструментами для решения как отдельных локальных задач бюджетирования, так и их совокупности в единой информационной среде программно-целевого планирования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Применение программно-целевого метода бюджетирования позволит повысить степень эффективности освоения финансовых ресурсов и адресности бюджетных расходов. Это обусловлено использованием единого подхода к аккумулированию бюджетных средств, их распределению и целевому использованию в рамках программных направлений развития и осуществления государственных функций, а также контролем, расширением полномочий и усилением ответственности за результат участников государственных программ. В этих условиях одним из ключевых аспектов обеспечения эффективности бюджетных расходов является наличие мониторинга результативности, что будет рассмотрено автором в дальнейших исследованиях.

В существующей ситуации необходимо признать, что все поставленные задачи ещё предстоит решить. Внедрение программно-целевого планирования экономики Донецкой Народной Республики посредством осуществления указанных этапов позволит осуществить переход от оперативного управления к полноценному стратегическому планированию, объединив и синхронизировав его с бюджетным планированием, тем самым превратив программно-целевое бюджетирование в действенный и эффективный инструмент управления экономикой государства.

Список использованных источников

1. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Амоша (кер. авт. кол.). – Т. 4. – К.: НДФІ, 2004. – 368 с.

2. Мастеров А.И. Развитие методологии бюджетного планирования на этапе становления программно-целевого бюджетирования в России / А.И. Мастеров // Финансы и кредит. – 2015. – № 17 (641). – С. 20-28.
3. Мастеров А.И. Программно-целевое бюджетирование как инструмент стимулирования экономического роста в России / А.И. Мастеров // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 1211-1228.
4. Фесик С.В. Внедрение программно-целевого метода в бюджетный процесс Российской Федерации / С.В. Фесик // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 383. – С. 170-175.
5. Горячих М.В. Проблемы модернизации и перехода к инновационной экономике / М.В. Горячих, В.И. Срибный // Проблемы современной экономики. – 2016. – № 4 (60). – С. 28-31.
6. Макарова С.Н. Реформы управления бюджетным процессом: переход к программно-целевому подходу в бюджетном планировании регионов / С.Н. Макарова, В.В. Коломиец // Дискуссия. Журнал научных публикаций. – 2015. – № 2 (54). – С. 77-82.
7. Ибрагимгалилова Т.В. Методология маркетинга территорий на основе программно-целевых методов / Т.В. Ибрагимгалилова // Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и право. – 2017. – № 4. – С. 86-94.
8. Кудряшова Е.В. Программно-целевое планирование в составе государственного финансового планирования / Е.В. Кудряшова // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 6. – С. 172-179.
9. Усков И.В. Программно-целевой метод планирования как основа развития системы местных финансов / И.В. Усков // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1 (27). – С. 104-108.
10. Кириенко О.Э. Возможные пути обеспечения качества и эффективности государственного управления в ДНР на основе социальной ответственности / О.Э. Кириенко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 14. – С. 58-64.
11. Шаров В.Ф. Устойчивость бюджетной системы и проблемы восстановления роста экономики России / В.Ф. Шаров, А.К. Караев // Вестник Финансового университета. – 2014. – № 5. – С. 73-83.
12. Аганбегян А.Г. Как госбюджет может стать локомотивом социально-экономического развития страны / А.Г. Аганбегян // Вопросы экономики. – 2015. – № 7. – С. 142-151.
13. Ободец Р.В. Государственное стратегическое планирование в условиях глобального экономического кризиса / Р.В. Ободец, С.В. Захаров // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 17. – С. 41-47.
14. Гавва Р.В. Программно-целевое планирование в России и за рубежом / Р.В. Гавва // Вестник ГУУ. – 2017. – № 7-8. – С. 91-96.
15. Невская Н.А. Государственное экономическое планирование в России: история и современность / Н.А. Невская // Известия УрГЭУ. – 2015. – № 1 (57). – С. 53-60.
16. Шичих Р.А. Теоретико-методологические основы программно-целевого управления региональными социально-экономическими системами / Р.А. Шичих, А.В. Медведева // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 93 (09). – С. 1302-1317.
17. О республиканских программах: закон Донецкой Народной Республики № 80-ІНС; принят Постановлением Народного Совета 2 октября 2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>
18. Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-13-2-20161217/>